

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК:618.291.618.3-06

KHUDOYBERDIEVA Gulrukh Sobirjonovna
Assistant
Samarkand State Medical University

REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE

Corresponding Author: Khudoyberdiyeva S. Gulrukh

For citation: Khudoyberdiyeva S. Gulrukh. Reducing the incidence of postoperative cognitive dysfunction in women undergoing cesarean section during spinal anesthesia and drug sedation with desmedetomidine // Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.18-23

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895920>

ANNOTATION

The issue of cognitive dysfunction following surgical procedures and anesthesia is a focal point of current anesthesiology discourse. The occurrence of cognitive deficits post-surgery represents a widespread and unwelcome outcome, sparking a surge in scholarly research on the topic. The syndrome of postoperative cognitive dysfunction (POCD) encompasses the deterioration of advanced mental functions arising post-surgery, attributed to both the surgical intervention and the anesthesia, as defined by L.S. Rasmussen. This condition emerges early in the postoperative phase and may linger, characterized by diminished memory, challenges in attention focus, and disruption of other superior cortical functions like thought and speech, as evidenced by neuropsychological assessments. Furthermore, the direct toxic impact of anesthetic agents on cognitive abilities has been highlighted in several studies.

Keywords: Postoperative cognitive dysfunction, spinal anesthesia, sedation, pregnancy, dexmedetomidine, cesarean section

ХУДОЙБЕРДИЕВА Гулрух Собиржонова
Ассистент

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ НА ФОНЕ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ СЕДАЦИИ С ДЕСМЕДЕТОМИДИНОМ

АННОТАЦИЯ

В последнее время одной из главных тем обсуждения в анестезиологии стала проблема когнитивных нарушений, возникающих после хирургических вмешательств и анестезии. Эти

нарушения, включающие в себя ухудшение памяти, проблемы с концентрацией внимания и другие изменения высших корковых функций, являются довольно распространенными и нежелательными последствиями операций. Интерес к данной проблематике растет вместе с количеством публикаций на эту тему. Под синдромом послеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД), по определению L.S. Rasmussen, понимаются когнитивные расстройства, возникающие сразу после операции и сохраняющиеся на протяжении длительного времени, диагностируемые на основе результатов нейропсихологического тестирования. Отмечается, что анестетики могут оказывать прямое токсическое воздействие, негативно сказывающееся на когнитивных функциях. Эта проблема вызывает озабоченность среди специалистов, исследующих влияние анестезии в ходе операций, в том числе при спинальной анестезии, седации, беременности, использовании дексметомидина и проведении кесарева сечения.

Ключевые слова: Послеоперационная когнитивная дисфункция, спинальная анестезия, седация, беременность, дексметомидин, кесарево сечение

XUDOYBERDIEVA Gulrux Sobirjonovna

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

DESMEDETOMIDIN BILAN ORQALIK ANESTEZIYASI VA DORIDA SEDATIYA QILISHDA KESARIYA V KERAJASI O'TGAN AYOLLARDA POSTOPERATSION KOGNITIV DISFUNKSIYONLARNI KASADIRISH.

ANNOTATSIYA

Zamonaviy anesteziologiyada eng ko'p muhokama qilinadigan muammolardan biri bu jarrohlik va og'riqsizlantirish bilan bog'liq kognitiv disfunktsiyadir. Jarrohlikdan keyin kognitiv buzilish keng tarqalgan va istalmagan hodisa bo'lib, ularga qiziqish yaqinda nashr etilgan ilmiy maqolalar sonining ko'payishi bilan birga keladi. Operatsiyadan keyingi kognitiv disfunktsiya sindromi (OKKD) operatsiyadan keyingi davrda rivojlanishi mumkin bo'lgan va L.S. Rasmussen - operatsiyadan keyingi dastlabki bosqichlarda rivojlanib, kechki davrlarda saqlanib qoladigan, xotira buzilishi, diqqatni jamlash (kontsentratsiya) qiynligi va boshqa yuqori kortikal funktsiyalarning (fikrlash, nutq va h.k.) buzilishi bilan kechadigan, neyropsixologik testlar bilan tasdiqlangan kognitiv buzilish bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, anesteziya preparatlari bevosita toksik ta'sir bilan tavsiflanadi. Bir qator mualliflar anesteziyaning kognitiv funktsiyaga salbiy ta'sirini tasvirlaydilar.

Kalit so'zlar: Operatsiyadan keyingi kognitiv disfunktsiya, spinal anesteziya, sedasya, homiladorlik, deksmedetomidin, kesarcha kesish operatsiyasi.

Актуальность.

В современной медицине определены механизмы воздействия различных анестетиков и седативных препаратов на функционирование нейронов и когнитивные способности. Известно, что пропофол, барбитураты, бензодиазепины, изофлюран и галотан угнетают активность нервных клеток, а общие анестетики влияют на глутаматные и ацетилхолиновые рецепторы в лимбической системе и таламусе, особенно важных для регуляции эмоций и поведения в гиппокампе, миндалевидных телах и зрительном туберкуле. Барбитураты могут нарушать функцию митохондрий, усиливая токсическое действие глутамата. Также кетамин, закись азота и ксенон воздействуют на ГАВА-рецепторы коры, влияя через NMDA рецепторы. Несмотря на обширное количество исследований, отсутствуют унифицированные клинические подходы к предотвращению и лечению когнитивных нарушений после операции.

Цель исследования заключается в минимизации риска развития послеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД) за счет оптимизации применения медикаментозной седации во время проведения кесарева сечения.

Материал и методы.

В рамках исследования, проведенного на базе многопрофильной клиники СамГМУ в период с 2023 по 2024 год, были обследованы и прошли родоразрешение через плановое кесарево сечение 38 женщин на сроке гестации от 37 до 40 недель. Критериями для включения в исследование служили: доношенная беременность, наличие рубца на матке после предыдущего кесарева сечения, врожденная или приобретенная патология костей таза, преэклампсия, а также высокая степень миопии. Исключением из участия в исследовании стали случаи с массивной кровопотерей (свыше 30% объема циркулирующей крови), эклампсией, хроническими неспецифическими и острыми заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, морбидным ожирением, отказом от спинальной анестезии, колебаниями артериального давления (снижение на 30% и более от исходного уровня), нестабильностью гемодинамики и потребностью в вазопрессорной поддержке. До операции все пациентки были осмотрены анестезиологом и отнесены к II классу по классификации ASA. Участницы предоставили письменное согласие на анестезию и участие в исследовании, а также прошли стандартную предоперационную подготовку, включающую компрессионное бинтование ног и предварительное введение инфузии 0,9% раствора натрия хлорида (500 мл).

Женщины были разделены на две группы: в первой ($n = 15$) применялась седация с оксибутиратом натрия в дозе 40 мг/кг. Пункция субарахноидального пространства выполнялась на уровне LII–LIV с использованием игл типа Pencil-Point G 25–26 в боковом положении. Бупивакаин 0,5% вводился медленно, в течение 2 минут, в дозировке, рассчитанной согласно рекомендациям. Во второй группе ($n = 15$) с начала премедикации вводился дексмететомидин (Кванадекса, "Юрия Фарм") в дозе 0,5 мкг/кг в течение 15 минут, за которым следовала поддерживающая доза 0,5–0,8 мкг/кг/ч на протяжении всей операции. Когнитивные функции оценивались с помощью шкалы MMSE, а глубина седации — шкалой RASS, поддерживая на уровне -2, -3. Ни в одном случае не было зарегистрировано смертей или жизнеугрожающих осложнений. Две участницы были исключены из исследования из-за отказа от нейропсихологического тестирования после операции в соответствии с протоколом. Статистическая обработка данных проводилась в разделе «Анализ данных» и «Описательная статистика» с использованием программного пакета «Microsoft Excel» 2013 и пакета статистической обработки. Значимость результатов оценивалась по критерию вероятности ошибки $p \leq 0,05$.

Результаты исследования и их обсуждение.

Наши исследования показали, что спинальная анестезия (СА) оказалась высокоэффективной для всех 38 женщин, обеспечивая полный сенсорно-моторный блок в диапазоне дерматомов Th4-S5. В течение операции, включая ее наиболее травматичные моменты, пациентки не испытывали болевых ощущений и не предъявляли жалоб. В первой группе у 5 рожениц были зафиксированы признаки дыхательной депрессии, с показателями SpO₂ в диапазоне 90-94%. В контрольной группе такие симптомы отсутствовали, при этом наблюдалась гемодинамическая стабильность.

Однако, анализ гемодинамических изменений выявил, что в первой группе, в отличие от второй, произошло увеличение частоты сердечных сокращений с $88,2 \pm 2,3$ до $94,8 \pm 2,5$ уд/мин и повышение систолического артериального давления на всех этапах наблюдения, при этом было зафиксировано незначительное снижение сердечного индекса и увеличение общего периферического сопротивления сосудов. Во второй группе, где использовался дексмететомидин, активация симпатической нервной системы была выше, что отразилось в индексе напряжения, достигшем $398,2 \pm 9,1$ у.е. на наиболее травматичном этапе операции. Тем не менее, уровень кортизола в крови оставался низким – $120,8 \pm 3,1$ нмоль/л.

После введения оксибутирата натрия в первой группе и дексмететомидина во второй, уровень седации в первой группе составил $2,8 \pm 0,42$ балла, тогда как во второй – $2,6 \pm 0,36$ балла. В момент максимального эффекта анестезии, перед кожным разрезом, в первой группе наблюдалось умеренное увеличение уровня седации на 7,4%, в то время как во второй группе она снизилась на 4,2%. После извлечения плода в первой группе уровень седации увеличивался на 10,4%, а к концу операции и через 4 часа после ее окончания снижался на

8,7% и 70,8% соответственно. Во второй группе степень седации оставалась стабильной на протяжении всех этапов исследования, колеблясь в пределах от -2,1 до -1,8 балла.

Таблица 1. Некоторые показатели основных систем жизнеобеспечения при внутривенной седации оксибутиратом натрия и дексмедетомидин при кесаревом сечении.

Изучаемые параметры	Этапы исследования					
	I	II	III	IV	V	
ЧСС, в 1 минуту	1 гр.	90,7±3,1	91,9±2,1*	90,2±2,6*	96,6±2,3	92,2±1,1*
	2 гр.	89,7±2,1	84,9±1,1*	84,2±1,6*	85,6±1,3	82,2±2,1*
САД, М.рт.ст	1 гр.	97,2±1,4	89,6±1,2*	83,2±2,1*	92,4±1,6	91,1±1,2*
	2 гр.	96,4±1,9	84,6±1,8*	85,2±1,6*	90,4±2,6	94,1±1,3*
СИ, л/м ² /мин	1 гр.	2,65±0,1	2,58±0,09	2,70±0,07	2,62±0,09	2,65±0,09
	2 гр.	2,75±0,09	2,77±0,13	2,81±0,09	2,69±0,1	2,81±0,07
ОПСС, дин×с/см ⁵	1 гр.	1412,1±42,2	1314,3±46,3*	1311,4±44,2	1412,3±43,1*	1511,3±46,2*
	2 гр.	1414,3±46,1	1288,3±42,3*	1293,4±48,4	1372,4±46,3	1304,2±42,3*
ИН, в условных единицах	1 гр.	358,8±9,3	352,1±7,2*	354,2±10,1 Δ	398,2±9,1	354,4±9,4 Δ
	2 гр.	356,4±10,2	278,4±8,4*	337,6±11,4 Δ	381,3±10,8	334,5±8,0 Δ
Кортизол в крови, нмоль/л	1 гр.	400,8±44,2	467,7±53,3	-	680,8±53,2* Δ	406,2±67,8* Δ
	2 гр.	398,4±36,3	304,2±50,3	-	319,4±46,6* Δ	240,4±42,2* Δ
НА моче, нмоль/л	1 гр.	9,2±1,2	-	-	-	18,1±2,1
	2 гр.	8,9±0,8	-	-	-	11,4±1,4
Шкала RASS (баллы)	1 гр.		-2,7±0,1	-2,4±0,7	-1,8±0,4	0,5±0,12
	2 гр.		-2,5±0,14	-2,4±0,2	-2,1±0,8	0±0,0

Примечание: * - достоверность различий (P <0,05) относительно исходных величин; Δ - достоверность различий (P <0,05) относительно предыдущего этапа исследования. Этапы: I – перед началом операции; II – на операционном столе; III – после кожного разреза; IV – травматичный этап операции; V – окончание операции.

Таблица 2. Показатели когнитивных функций в пред и послеоперационном периоде

Когнитивный статус	1-я группа (n = 18)	2-я группа (n = 17)	p
Шкала Mini mental state examination, предоперационном периоде, баллы	29 [27; 29]	29 [28; 29]	0,001
Шкала Mini mental state examination на 1-е сутки, баллы	24 [26; 27]	27 [27; 28]	0,05
Шкала Mini mental state examination на 5-е сутки, баллы	28 [27; 29]	30 [28; 29]	0,001

Исходя из данных таблицы 2, когнитивный статус пациенток за день до операции не показал статистически значимых различий между двумя группами. Средний показатель по шкале Mini Mental State Examination (MMSE) составил 29 баллов как в первой, так и во второй группе, что указывает на сопоставимый уровень когнитивных функций у всех участниц перед операцией. Наблюдалось снижение когнитивного статуса в первые сутки после операции в обеих группах, что может быть связано с воздействием анестезии, хотя к моменту проведения

нейропсихологического тестирования эффект препаратов уже прекратился, и пациентки находились в ясном сознании.

Процентное соотношение случаев развития послеоперационной когнитивной дисфункции (ПОКД) в раннем послеоперационном периоде было одинаковым для обеих групп и составило 14,3%, что в абсолютных числах равняется 5 пациенткам. Из них, 11,4% (4 женщины) приходились на первую группу и 2,9% (1 женщина) на вторую группу. Такие данные могут свидетельствовать о более высокой эффективности дексмететомидина по сравнению с оксибутиратом натрия в предотвращении развития ПОКД в ранний послеоперационный период. Динамика изменения когнитивного статуса в послеоперационный период, представленная в таблице 2, позволяет более детально проанализировать влияние использованных методов седации на восстановление когнитивных функций после кесарева сечения.

Выводы:

Выводы нашего исследования указывают на то, что применение дексмететомидина в дозировке 0,8 мкг/кг в качестве седативного средства на фоне спинальной анестезии (СА) способствует поддержанию гемодинамической стабильности на протяжении всего хирургического вмешательства. Этот метод анестезии является весьма эффективным для проведения абдоминальных родоразрешений. Кроме того, использование дексмететомидина оказывает положительное воздействие на снижение частоты развития когнитивных нарушений в ранний послеоперационный период, уменьшает интенсивность болевого синдрома и способствует более благоприятному восстановлению и активизации пациенток после операции.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Akimenko TI, Zhenilo VM, Zdiruk SV, Aleksandrovich YuS. Reduction in the incidence of postoperative cognitive impairment after uterine amputation during inhalational anesthesia with sevoflurane. *Almanac of Clinical Medicine*. 2018;46(7):699–707. doi: 10.18786/2072-0505-2018-46-7-699-707.
2. Matlubov M. M., Khudoiberdieva G. S., Khamdamova E. G. Intraoperative sedation with dexmedetomidine during cesarean section under spinal anesthesia // *World scientific research journal*. – 2023. – Т. 20. – No. 1. – pp. 139-144.
3. Matlubov M., Nematulloev T. MAIN HEMODYNAMIC PATTERNS IN OVERWEIGHT PATIENTS DURING PROCTOLOGICAL SURGERY // *Science and Innovation*. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 263-270.
4. Matlubov M.M., Khudoiberdieva G.S., Khamdamova E.G. Dexmedetomidine - New opportunities in obstetric anesthesiology. // *Problems of Biology and Medicine - Samarkand*, 2023, No. 6 (150), pp. 448-451.
5. Matlubov M.M., Khudoiberdieva G.S., Mamarazhbov S.E. Effect of Intraoperative Sedation in Women under Spinal Anesthesia on Cognitive Functions in the Postoperative Period. // *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2022, 12(12): 1223-1226
6. Monk TG, Price CC. Postoperative cognitive disorders. *Curr Opin Crit Care*. 2011;17(4):376–81. doi: 10.1097/MCC.0b013e328348bece.

Статья поступила в редакцию 04.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 04.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах;

Худойбердиева Гулрух Собиржоновна – Ассистент кафедры Анестезиологии, реанимации и неотложной медицины. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: xudoyberdievagulruh@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-7385-363X>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Худойбердиева Г.С.– сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Khudoiberdieva Gulrukh Sobirjonovna – Assistant of the Department of Anesthesiology, Reanimation and Emergency Medicine. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. (hidden) <https://orcid.org/0009-0002-7385-363X>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors' contributions:

Khudoiberdieva G.S. – collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000